

Short-Keynote: Análise e automatização de projetos de sistemas ciber-físicos com as ferramentas Hippo e IOPT-Tools

Anikó Costa

Universidade Nova de Lisboa + UNINOVA-CTS
2829-516 Caparica - PORTUGAL
email: akc@fct.unl.pt

Luís Gomes

Universidade Nova de Lisboa + UNINOVA-CTS
2829-516 Caparica - PORTUGAL
email: lugo@fct.unl.pt

Este trabalho apresenta uma metodologia de projeto de sistemas ciber-físicos suportada por ferramentas computacionais de automatização de projeto. Em particular, analisar-se-á a utilização das ferramentas IOPT-Tools [1] e Hippo [2] no design e análise do sistema. A ideia proposta combina as principais vantagens de ambas as ferramentas, oferecendo soluções para o desenho da parte de controlo dos sistemas ciber-físicos, incluindo as etapas de especificação, análise e verificação, decomposição e geração de código para implementação em hardware.

Os sistemas ciber-físicos [3] são considerados como integradores dos aspetos físicos com os aspetos computacionais e de comunicação de um sistema. Normalmente estes aspetos operam de forma concorrente, possibilitando a realização de tarefas em simultâneo. Múltiplas aplicações podem ser comumente encontradas nas áreas de domótica, veículos, medicina, produção e distribuição, etc.

Este artigo foca-se na modelação da parte de controlo do sistema. Os algoritmos de controlo podem ser especificados de múltiplas formas, como por exemplo utilizando os diagramas UML (Unified Modelling Language), diagramas de estado ou Redes de Petri (RdP). A utilização de RdP para modelar a parte do controlo do sistema pode beneficiar da característica intrínseca das RdP de modelação de concorrência. Adicionalmente as ferramentas de suporte para análise formal, simulação e geração de código automático reforçam a sua utilização na modelação de sistemas ciber-físicos. As ferramentas Hippo e IOPT-Tools também disponibilizam a possibilidade de decompor o modelo em vários submodelos de modo de facilitar a sua implementação paralela e/ou distribuída.

A metodologia considerada para o desenho de um sistema ciber-físico utilizando RdP inclui cinco etapas principais, como ilustrado na Figura (adaptada de [4]): 1) Especificação do sistema através de RdP, 2) Análise e verificação, 3) Decomposição do sistema (opcional), 4) Geração de Código e 5) Implementação do sistema.

O desenho de sistemas ciber-físicos não é trivial, especialmente quando o sistema é complexo e hierárquico. Neste contexto, propõe-se a utilização paralela de dois fluxos de desenvolvimento suportados nas duas ferramentas referidas, que permitirão validar resultados nas várias fases de desenvolvimento, bem como as implementações resultantes, reduzindo a possibilidade de ocorrência de erros. As principais contribuições do fluxo de projeto proposto podem ser resumidas da seguinte forma:

- Dupla especificação do sistema para garantir que o produto final estará conforme com os requisitos do sistema.
- Técnicas de análise e verificação integradas nas ferramentas.
- Várias técnicas de decomposição integradas que podem ser aplicadas, dependendo das necessidades do designer.
- Métodos integrados de geração automatizada de código utilizável diretamente na implementação em dispositivos específicos (por exemplo, microprocessador, dispositivo reconfigurável, etc.).

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi parcialmente suportado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no âmbito do projeto UID/EEA/00066/2019.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Gomes, F. Moutinho, F. Pereira; "IOPT-TOOLS – A web based tool framework for embedded systems controller development using Petri nets"; FPL'2013 – International Conf. on Field Programmable Logic and Applications; 2-4 September, 2013, Porto, Portugal
- [2] Hippo system, available at <http://hippo.iee.uz.zgora.pl>
- [3] Z. Yu, L. Zhou, Z. Ma, M. A. El-Meligy, "Trustworthiness Modeling and Analysis of Cyber-physical Manufacturing Systems," IEEE Access, vol. 5, pp. 26076–26085, 2017.
- [4] R. Wisniewski, G. Bazydło, L. Gomes, A. Costa, M. Wojnakowski; "Analysis and Design Automation of Cyber-Physical System with Hippo and IOPT-Tools"; IECON'2019 – 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society; October 14-17, 2019, Lisbon, Portugal, DOI: 10.1109/IECON.2019.892669